

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz
- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA'SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o'g'li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo'ldashevna OROL BO'YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO'RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

UDK 616.831-005.1-036.8:615.825

Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi,
Ibodullayev Zarifboy Rajabovich
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA
TA'SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105149>

ANNOTATSIYA

Mazkur adabiyotlar sharhi insultdan keyingi rehabilitatsiyada qo'llanilayotgan zamonaviy yondashuvlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda insultning global epidemiologik va ijtimoiy ahamiyati hamda uning uzoq muddatli funksional cheklanishlarga olib keluvchi asosiy nevrologik muammolardan biri ekani yoritilgan. Sharhda insult patogenezi, neyropastiklik, sensorimotor integratsiya va markaziy nerv tizimining tiklanish mexanizmlariga oid nazariy qarashlar umumlashtirildi. Shuningdek, vazifaga yo'naltirilgan terapiya, proprioseptiv neyromuskulyar fasilitatsiya, cheklov asosidagi majburiy harakat terapiyasi hamda robot-yordamli rehabilitatsiya usullarining samaradorligi ko'rib chiqildi. Tahlil natijalari psixomotor terapiya muvozanat, koordinatsiya va harakat nazoratini yaxshilashga yordam berishi mumkinligini ko'rsatsa-da, uning motor, kognitiv va psixoemotsional holatga kompleks ta'siri yetarli darajada o'rganilmaganini aniqladi. Shuningdek, Markaziy Osiyo populyatsiyasida ushbu yo'nalishdagi klinik tadqiqotlar yetishmasligi qayd etildi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, neyroreabilitatsiya, psixomotor terapiya, neyropastiklik, sensorimotor integratsiya, vazifaga yo'naltirilgan terapiya, proprioseptiv neyromuskulyar fasilitatsiya, cheklov asosidagi majburiy harakat terapiyasi, robot-yordamli rehabilitatsiya.

Maftuna Bakhtiyor qizi Ibodulloyeva,
Zarifboy Rajabovich Ibodullayev
Tashkent State Medical University

THE EFFECT OF PSYCHOMOTOR THERAPY ON FUNCTIONAL RECOVERY IN POST-ISCHEMIC STROKE
REHABILITATION: A LITERATURE REVIEW

ANNOTATION

This literature review is devoted to the analysis of contemporary approaches applied in post-stroke rehabilitation. It highlights the global epidemiological and social significance of stroke and emphasizes that stroke remains one of the leading neurological conditions causing long-term functional limitations. The review summarizes theoretical perspectives on stroke pathogenesis, neuroplasticity, sensorimotor integration, and mechanisms underlying recovery of the central nervous system. In addition, the effectiveness of task-oriented therapy, proprioceptive neuromuscular facilitation, constraint-induced movement therapy, and robot-assisted rehabilitation has been examined.

The analysis indicates that psychomotor therapy may contribute to improvements in balance, coordination, and motor control; however, its comprehensive effects on motor, cognitive, and psychoemotional functioning remain insufficiently investigated. Furthermore, a lack of clinical studies addressing this therapeutic approach within the Central Asian population has been identified.

Keywords: ischemic stroke, neurorehabilitation, psychomotor therapy, neuroplasticity, sensorimotor integration, task-oriented therapy, proprioceptive neuromuscular facilitation, constraint-induced movement therapy, robot-assisted rehabilitation.

Ibodulloeva Maftuna Baxtiyor qizi,
Ibodullaev Zarifboy Rajabovich
Ташкентский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ ПСИХОМОТОРНОЙ ТЕРАПИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

АННОТАЦИЯ

Настоящий обзор литературы посвящён анализу современных подходов, применяемых в постинсультной реабилитации. В работе освещается глобальное эпидемиологическое и социальное значение инсульта, а также подчёркивается, что инсульт остаётся одной из ведущих неврологических патологий, приводящих к длительным функциональным ограничениям. В обзоре обобщены теоретические представления о патогенезе инсульта, нейропластичности, сенсомоторной интеграции и механизмах восстановления центральной нервной системы.

Кроме того, рассмотрена эффективность таких методов реабилитации, как терапия, ориентированная на выполнение задач, проприоцептивная нейромышечная фасилитация, терапия принудительного использования поражённой конечности и робот-ассистированная реабилитация.

Результаты анализа показывают, что психомоторная терапия может способствовать улучшению равновесия, координации и контроля движений, однако её комплексное влияние на моторное, когнитивное и психоэмоциональное состояние изучено недостаточно. Также отмечается недостаток клинических исследований данного направления в популяциях Центральной Азии.

Ключевые слова: ишемический инсульт, нейрореабилитация, психомоторная терапия, нейропластичность, сенсомоторная интеграция, терапия, ориентированная на выполнение задач, проприоцептивная нейромышечная фасилитация, терапия принудительного использования поражённой конечности, робот-ассистированная реабилитация.

Мавзунинг dolzarbligi. Insult zamonaviy tibbiyotning eng muhim va dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u global miqyosda o'lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri sifatida e'tirof etiladi. So'nggi o'n yilliklarda yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq epidemiologik ko'rsatkichlarning ortib borishi insultning sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy tibbiy va ijtimoiy yuk ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 25 yoshdan oshgan aholining taxminan har to'rttadan biri hayoti davomida kamida bir marta insultga duch keladi, bu esa kasallikning keng tarqalganligini va nafaqat keksalar, balki mehnatga layoqatli yoshdagi aholi uchun ham katta xavf tug'dirishini ko'rsatadi [31].

Global epidemiologik tadqiqotlar ham ushbu tendensiyani tasdiqlaydi. Kasalliklarning global yuki (GBD) dasturi ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 12 milliondan ortiq yangi insult holatlari qayd etiladi, umumiy hisobda esa 100 milliondan ortiq inson insult oqibatlarini bilan yashamoqda. Shuningdek, insult tufayli har yili 6 milliondan ortiq o'lim holati kuzatiladi [13, 38]. Bu ko'rsatkichlar insultning global sog'liqni saqlash tizimiga yukini yaqqol namoyon etadi.

Insultning epidemiologik ahamiyati faqat o'lim ko'rsatkichlari bilan cheklanib qolmaydi. Kasallik ko'pincha uzoq muddatli funksional cheklanishlar va nogironlikka olib keladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, insultdan omon qolgan bemorlarning taxminan 50-70 % ida turli darajadagi motor, kognitiv yoki psixoemotsional buzilishlar saqlanib qoladi, bemorlarning 25-30 % esa kundalik hayot faoliyatida doimiy yordamga muhtoj bo'lib qoladi [39, 32, 38]. Shu sababli insult global miqyosda nogironlikka olib keluvchi asosiy nevrologik kasalliklardan biri sifatida qaraladi.

Yevropa insult tashkiloti tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlar ham insultning qaytalanuvchi xususiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Tadqiqotlarga ko'ra, insultni boshidan kechirgan bemorlarning taxminan 17 % ida, ya'ni har oltindan birida, besh yil ichida takroriy insult rivojlanadi [12]. Ushbu holat insultni faqat o'tkir nevrologik hodisa sifatida emas, balki uzoq muddatli kuzatuv va kompleks rehabilitatsiyani talab qiluvchi surunkali patologiya sifatida ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Insult bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy zarar ham juda katta. Jahon insult tashkiloti prognozlariga ko'ra, 2030-yilga kelib insult bilan bog'liq global iqtisodiy zarar 1 trillion AQSh dollaridan oshishi mumkin [31]. Ushbu iqtisodiy zarar bevosita tibbiy xarajatlar bilan bir qatorda mehnat qobiliyatining yo'qolishi, uzoq muddatli rehabilitatsiya, nogironlik nafaqalari va ijtimoiy moslashuv xarajatlari bilan bog'liq.

Insult rivojlanish xavfi ko'plab yurak-qon tomir kasalliklari bilan chambarchas bog'liq. Xususan, arterial gipertenziya, bo'lmachalar fibrillyatsiyasi, yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti va yurak yetishmovchiligi insult rivojlanishining muhim xavf omillari hisoblanadi [17, 34, 37, 38]. Ushbu holatlar insultni ko'p omilli va murakkab patofiziologik mexanizmlarga ega kasallik sifatida baholash zarurligini ko'rsatadi.

Insultdan keyingi davrda markaziy nerv tizimining zararlanishi bemorlarning ko'plab funksional tizimlariga ta'sir ko'rsatadi. Klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, insultdan keyin bemorlarda motor buzilishlar, muvozanat va koordinatsiya yetishmovchiligi, sezgi tizimi buzilishlari, kognitiv va psixoemotsional o'zgarishlar keng tarqalgan. Ayniqsa motor tizimning zararlanishi mustaqil harakatlanish, kundalik hayot faoliyati va ijtimoiy moslashuvni sezilarli darajada cheklaydi [20, 23, 32]. Shu sababli zamonaviy nevrologiyada rehabilitatsiya insultni davolashning ajralmas va majburiy qismi sifatida qaraladi.

So'nggi yillarda o'tkazilgan ko'plab sistematik sharhlar va meta-tahlillar rehabilitatsiyani muhim rolini tasdiqlaydi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, intensiv, takroriy va vazifaga yo'naltirilgan rehabilitatsiya mashg'ulotlari neyroplastiklik jarayonlarini faollashtirib, motor funksiyalarning tiklanishini tezlashtiradi [20]. Markaziy nerv tizimining

plastiklik xususiyatlari insultdan keyingi tiklanish jarayonining asosiy biologik asosini tashkil etadi.

Mazkur kontekstda psixomotor terapiya insultdan keyingi rehabilitatsiyada muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Psixomotorika bosh miya faoliyati bilan boshqariladigan murakkab ixtiyoriy harakatlar majmuasi bo'lib, uning asosida psixologik jarayonlar, afferent va efferent nerv mexanizmlari hamda emotsional reaksiyalarning o'zaro integratsiyasi yotadi [5]. Markaziy nerv tizimining ushbu integrativ faoliyati buzilgan hollarda turli nevrologik kasalliklar, jumladan insult oqibatlarini rivojlanadi.

So'nggi yillarda harakatlar neyrofiziologiyasi va psixofiziologiyasi sohasida olib borilgan tadqiqotlar psixomotor ko'nikmalarni rivojlantirish markaziy nerv tizimi plastiklik imkoniyatlarini oshirishini ko'rsatmoqda. Psixomotor terapiya mashg'ulotlari ritm, koordinatsiya, tana sxemasi va harakatlarni ongli boshqarish orqali motor tizimni qayta tashkil etishga yordam beradi. Ayrim tadqiqotlarda psixomotor mashg'ulotlarning guruh shaklida o'tkazilishi emotsional rezonans va ijtimoiy o'zaro ta'sir orqali terapevtik ta'sirni kuchaytirishi qayd etilgan [24].

O'zbekiston Respublikasida ham psixomotor terapiyani rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2022-yil 23-dekabrda AF-82-sonli farmoyishiga muvofiq Fransiya bilan hamkorlikda psixomotor rehabilitatsiya sohasida mutaxassislar tayyorlash va malaka oshirish dasturlarini joriy etish bo'yicha muhim vazifalar belgilangan. Mazkur tashabbus mamlakatimizda zamonaviy rehabilitatsiya tizimini rivojlantirish hamda psixomotor terapiyani klinik amaliyotga joriy etish uchun muhim ilmiy-amaliy zamin yaratadi.

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur adabiyotlar sharhi zamonaviy tibbiyotda insultdan keyingi rehabilitatsiyada qo'llanilayotgan asosiy terapiya usullarini, ularning klinik samaradorligini baholash mezonlarini hamda psixomotor terapiyaning qo'llanilishi va natijalarini ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilishga qaratilgan. Shuningdek, ushbu yo'nalishda mavjud ilmiy bo'shliqlarni aniqlash va kelgusida olib borilishi zarur bo'lgan tadqiqot yo'nalishlarini belgilash mazkur ishning asosiy maqsadini tashkil etadi.

Kasallik patogenezi va nazariy asoslar. Insult markaziy nerv tizimining o'tkir qon aylanish buzilishi natijasida yuzaga keladigan murakkab patofiziologik jarayon bo'lib, u miya to'qimalarining ishemiyasi yoki gemorragiyasi bilan kechadi. Ishemik insult holatlarida miya to'qimalariga qon oqimining keskin kamayishi yoki to'xtashi natijasida neyronlar energiya ta'minotidan mahrum bo'ladi va bu jarayon qisqa vaqt ichida hujayra metabolizmining izdan chiqishiga olib keladi. Natijada adenozin trifosfat (ATP) sintezi kamayadi, ion nasoslari faoliyati buziladi va hujayra ichida kaltsiy ionlarining ortiqcha to'planishi kuzatiladi. Ushbu holat oksidlovchi stress, eksitotoksiklik va yallig'lanish reaksiyalarining faollashishiga sabab bo'ladi hamda neyronlarning apoptotik yoki nekrotik yo'l bilan nobud bo'lishiga olib keladi [10, 30, 39].

Ishemik insult rivojlanishida asosiy patofiziologik konsepsiyalardan biri "ishemik penumbra" nazariyasidir. Ushbu nazariyaga ko'ra, infarkt o'chog'i atrofidagi metabolik faoliyati pasaygan, ammo hayotiylikni qisman saqlab qolgan miya to'qimasi zonasi mavjud bo'ladi. Ushbu zona vaqtda rekanalizatsiya yoki rehabilitatsiya choralarini qo'llash orqali funksional jihatdan tiklanishi mumkin [7, 38]. Penumbra zonasi insultdan keyingi davrda terapevtik aralashuvlar uchun muhim nishon hisoblanadi, chunki aynan shu hududda neyroplastiklik jarayonlari faol rivojlanadi.

So'nggi yillarda insultdan keyingi tiklanish mexanizmlarini tushuntirishda neyroplastiklik tushunchasi markaziy o'rin egallamoqda. Neyroplastiklik - bu markaziy nerv tizimining strukturaviy va funksional qayta tashkil topish qobiliyati bo'lib, u yangi sinaptik aloqalarning shakllanishi, mavjud neyron tarmoqlarining qayta tashkil

etilishi va qo'shni kortikal hududlarning funksional faollashuvi bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga oladi [19]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insultdan keyin miya po'stlog'ining zararlanmagan hududlari zararlangan zonaning funksiyalarini qisman kompensatsiya qilish imkoniyatiga ega. Ushbu jarayon ayniqsa sensor va motor kortekslar o'rtasidagi aloqalarning qayta tashkil etilishi orqali amalga oshadi.

Neyroplastiklik jarayonlarining faollashuvida tajribaga bog'liq plastiklik muhim rol o'ynaydi. Kleim va Jones ta'kidlashicha, takroriy va maqsadga yo'naltirilgan harakatlar orqali bajariladigan reabilitatsiya mashg'ulotlari miya korteksida yangi sinaptik aloqalar hosil bo'lishiga yordam beradi. Mualliflarning fikriga ko'ra, "harakat faoliyatining takroriy va intensiv mashq qilinishi neyron tarmoqlarining qayta tashkil etilishiga va motor funksiyalarning tiklanishiga olib keladi" [19]. Shu sababli zamonaviy reabilitatsiya konsepsiyalarida takroriy, vazifaga yo'naltirilgan va faol ishtirokga asoslangan mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi.

Insultdan keyingi tiklanish mexanizmlarini tushuntirishda yana bir muhim nazariy konsepsiya sensorimotor integratsiya hisoblanadi. Sensorimotor integratsiya markaziy nerv tizimining turli afferent va efferent signallarni birlashtirib, maqsadga muvofiq harakatlarni boshqarish qobiliyatini ifodalaydi. Bosh miya po'stlog'ida sensor va motor tizimlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar harakatlarni aniq va koordinatsiyalangan tarzda bajarish imkonini beradi [25, 2, 11]. Insult natijasida ushbu integrativ tizimning buzilishi motor nazoratining izdan chiqishiga, koordinatsiya va muvozanat buzilishlariga olib keladi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sensor afferent stimullarni faol ravishda jalb etuvchi reabilitatsiya usullari sensorimotor integratsiyani tiklashga yordam beradi. Bunday mashg'ulotlar propriozeptiv, taktil va vizual afferent signallar orqali markaziy nerv tizimining moslashuvchanligini oshiradi va motor funksiyalarni qayta tashkil etishga yordam beradi [25]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, reabilitatsiya jarayonida sensor va motor tizimlarni birgalikda faollashtiruvchi yondashuvlar, jumladan psixomotor terapiya, alohida ahamiyat kasb etadi.

Markaziy nerv tizimining tiklanish mexanizmlarini tushuntirishda A.R. Luriya tomonidan ishlab chiqilgan bosh miyaning funksional tizimlari haqidagi nazariya ham muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Luriya fikriga ko'ra, murakkab ixtiyoriy harakatlar bir nechta funksional tizimlarning o'zaro hamkorligi natijasida amalga oshadi. Ushbu tizimlar energiya ta'minoti, axborotni qabul qilish va qayta ishlash hamda maqsadga yo'naltirilgan harakatlarni tashkil etish kabi funksiyalarni bajaradi [21]. Insult natijasida ushbu tizimlarning o'zaro muvofiqdagi buziladi, bu esa motor, kognitiv va psixomotsional funksiyalarning kompleks buzilishiga olib keladi.

So'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar markaziy nerv tizimining tiklanish jarayoni faqat strukturaviy qayta tashkil etilish bilan cheklanib qolmasligini ko'rsatmoqda. Tiklanish jarayonida neyron tarmoqlarining funksional qayta tashkil etilishi, yangi sinapslarning shakllanishi, gliya hujayralarining faollashuvi va neyrotrofik omillarning ajralishi muhim rol o'ynaydi [9]. Ushbu jarayonlar reabilitatsiya mashg'ulotlari orqali faollashtirilishi mumkin.

Insulni davolash va reabilitatsiya qilishning zamonaviy usullari. Insultdan keyingi reabilitatsiya bemorlarning funksional tiklanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy nevroreabilitatsiya tizimi turli klinik usullarni kompleks tarzda qo'llashga asoslanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta boshlangan va tizimli ravishda olib borilgan reabilitatsiya dasturlari motor funksiyalarni tiklash, kundalik hayot faoliyatini yaxshilash hamda nogironlik darajasini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi [20, 23, 25, 28, 36].

Zamonaviy nevroreabilitatsiyada keng qo'llaniladigan usullardan biri vazifaga yo'naltirilgan terapiya hisoblanadi. Ushbu yondashuvning asosiy g'oyasi bemorlarni kundalik hayot faoliyatiga yaqin bo'lgan aniq vazifalarni takroriy bajarishga jalb qilishdan iborat. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maqsadga yo'naltirilgan mashqlar markaziy nerv tizimida neyroplastiklik jarayonlarini faollashtirib, motor nazoratining tiklanishiga yordam beradi. Kwakkel va hamkorlari ta'kidlashicha, vazifaga yo'naltirilgan mashqlarni muntazam takrorlash miya

po'stlog'ida yangi sinaptik aloqalar shakllanishiga olib keladi va bu harakat funksiyalarining tiklanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [18].

Nevroreabilitatsiyada keng qo'llaniladigan yana bir usul propriozeptiv neyromuskulyar fasilitatsiya (PNF) hisoblanadi. Ushbu usul mushaklarning propriozeptiv retseptorlarini faollashtirish orqali harakat koordinatsiyasini yaxshilashga qaratilgan. PNF mashqlari spiral va diagonal harakatlar asosida bajarilib, nerv-mushak tizimi o'rtasidagi funksional aloqalarni kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, PNF usullarini qo'llash mushak kuchini oshirish, harakat amplitudasini kengaytirish va muvozanatni yaxshilashda samarali natijalar beradi [6].

Insultdan keyingi reabilitatsiyada samaradorligi ilmiy jihatdan isbotlangan usullardan yana biri cheklangan qo'l terapiyasi hisoblanadi. Ushbu yondashuv sog'lom qo'lni vaqtincha cheklash va zararlangan qo'lni faol ishlashga majbur qilishga asoslanadi. Natijada bemor zararlangan qo'l bilan ko'proq harakatlar bajaradi, bu esa kortikal qayta tashkil etilish jarayonlarini faollashtiradi. Taub va hamkorlari o'z tadqiqotlarida ushbu usul motor funksiyalarni tiklashda yuqori samaradorlikka ega ekanini ta'kidlab, "zararlangan qo'lni majburiy ishlash kortikal plastiklikni rag'batlantirib, funksional tiklanishni tezlashtiradi" deb qayd etganlar [29].

So'nggi yillarda texnologik yondashuvlarga asoslangan robot reabilitatsiya ham keng rivojlanmoqda. Robot qurilmalar yordamida bajariladigan mashqlar bemorlarga takroriy va aniq nazorat qilinadigan harakatlarni amalga oshirish imkonini beradi. Bunday tizimlar mashqlar intensivligini oshirish va bemorning harakat parametrlarini aniq baholash imkoniyatini yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, robot reabilitatsiya an'anaviy terapiya bilan birgalikda qo'llanilganda motor funksiyalarning tiklanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [22, 11, 18].

Mavjud tadqiqotlar tahlili. Insultdan keyingi reabilitatsiya samaradorligini baholashga qaratilgan ko'plab klinik tadqiqotlar so'nggi yillarda o'tkazilgan bo'lib, ularning aksariyati randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar va meta-tahlillar ko'rinishida chop etilgan. Ushbu tadqiqotlar turli reabilitatsiya yondashuvlarining motor, funksional va psixomotsional tiklanishga ta'sirini baholashga qaratilgan.

Masalan, Langhorne va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan keng qamrovli klinik tahlilda insultdan keyingi reabilitatsiya dasturlarining samaradorligi o'rganilgan. Mualliflar turli klinik tadqiqotlarni tahlil qilib, erta va tizimli reabilitatsiya bemorlarning funksional tiklanishini sezilarli darajada yaxshilashini ta'kidlaganlar. Ularning xulosasiga ko'ra, reabilitatsiya mashg'ulotlari intensiv va takroriy tarzda tashkil etilganda bemorlarning kundalik faoliyat ko'rsatkichlari ancha yaxshilanadi [20].

Motor funksiyalarni tiklashga qaratilgan muhim tadqiqotlardan biri Taub va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqot hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda cheklov asosidagi majburiy harakat terapiyasi usuli qo'llanilib, zararlangan qo'l faol ishlashga jalb etilgan. Natijada eksperimental guruhda qo'l motorikasining sezilarli yaxshilangani, ayniqsa Fugl-Meyer shkalasi bo'yicha ballar statistik jihatdan ahamiyatli darajada oshgani aniqlangan [29].

Motor tiklanishni baholashga qaratilgan yana bir muhim tadqiqot Kwakkel va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan meta-tahlil hisoblanadi. Mualliflar insultdan keyingi qo'l funksiyalarini tiklashga qaratilgan 20 dan ortiq klinik tadqiqot natijalarini tahlil qilib, takroriy va maqsadga yo'naltirilgan mashqlar neyroplastiklik jarayonlarini faollashtirish orqali motor tiklanishni tezlashtirishini ko'rsatganlar. Ularning ta'kidlashicha, "mashqlar intensivligi va takroriylik reabilitatsiya samaradorligining asosiy omillaridan biridir" [18].

Texnologiyalarga asoslangan reabilitatsiya usullarining samaradorligi ham bir qator tadqiqotlarda o'rganilgan. Masalan, Mehrholz va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan Cochrane meta-tahlilida robot qurilmalar yordamida olib borilgan reabilitatsiya natijalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, robot-yordamli mashqlar an'anaviy terapiya bilan birgalikda qo'llanilganda bemorlarning kundalik hayot faoliyati ko'rsatkichlari va motor funksiyalari sezilarli darajada yaxshilangan [22].

Psixomotor va sensorimotor yondashuvlarning samaradorligini baholashga qaratilgan tadqiqotlar ham mavjud. Shumvey-Kuk va Vulakot tomonidan o'tkazilgan klinik kuzatuvlar sensorimotor

integratsiyaga asoslangan mashqlar muvozanat, koordinatsiya va harakat nazoratini yaxshilashga yordam berishini ko'rsatgan. Mualliflarning fikriga ko'ra, sensor va motor tizimlarning birgalikda faollashtirilishi markaziy nerv tizimining moslashuvchanligini oshiradi hamda funksional tiklanish jarayonini tezlashtiradi [25].

Bahsli ilmiy natijalar. Insultdan keyingi reabilitatsiya samaradorligini baholashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarda turli natijalar qayd etilgan bo'lib, ayrim ishlarda terapiya usullarining yuqori samaradorligi ko'rsatilgan bo'lsa, boshqalarida bu ta'sir nisbatan cheklangan yoki minimal darajada ekanligi aniqlangan. Bunday farqlar tadqiqot dizayni, bemorlarning klinik xususiyatlari, terapiya intensivligi hamda baholash usullaridagi tafovutlar bilan izohlanadi.

Masalan, cheklov asosidagi majburiy harakat terapiyasi samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan Taub va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan klinik tadqiqotda ushbu usul zararlangan qo'l funksiyasini sezilarli darajada yaxshilashi ko'rsatilgan. Mualliflar tajriba guruhida motor funksiyalarni baholash ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori bo'lganini ta'kidlab, "zararlangan qo'lni faol ishlatishga majbur qilish kortikal qayta tashkil etilish jarayonlarini faollashtiradi" degan xulosaga kelganlar [29].

Biroq keyingi tadqiqotlar ushbu usulning samaradorligi barcha bemorlar uchun bir xil darajada namoyon bo'lmaganligini ko'rsatdi. Dromerick va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan randomizatsiyalangan klinik tadqiqotda cheklov asosidagi majburiy harakat terapiyasining erta bosqichda qo'llanilishi ayrim bemorlarda sezilarli natija bermaganligini qayd etgan. Mualliflarning fikricha, terapiya samaradorligi insult og'irligi va boshlang'ich motor defitsit darajasiga bog'liq bo'lishi mumkin [11].

Shunga o'xshash qarama-qarshi natijalar robot reabilitatsiya bo'yicha tadqiqotlarda ham kuzatiladi. Mehrholz va hamkorlari (2018) tomonidan o'tkazilgan meta-tahlilda robot-yordamli terapiya an'anaviy reabilitatsiya bilan birgalikda qo'llanilganda yuqori qo'l motor funksiyalarini yaxshilashi aniqlangan. Biroq mualliflar ayrim tadqiqotlarda robot mashg'ulotlar natijasi an'anaviy terapiyaga nisbatan sezilarli ustunlik ko'rsatmaganini ham ta'kidlaydilar [22].

Sensorimotor yondashuvlar bo'yicha ham turli natijalar qayd etilgan. Ayrim tadqiqotlarda sensor afferent stimullarga asoslangan mashg'ulotlar muvozanat va koordinatsiyani yaxshilashga yordam berishi ko'rsatilgan bo'lsa, boshqa ishlarda ushbu ta'sir nisbatan cheklangan ekanligi qayd etilgan. Pollok va hamkorlar tomonidan o'tkazilgan sistematik sharhda fizioterapiyaning turli usullari o'rtasida sezilarli farq aniqlanmagan holatlar ham mavjudligi ta'kidlangan. Mualliflarning fikricha, reabilitatsiya samaradorligi ko'pincha mashg'ulotlarning intensivligi va davomiyligiga bog'liq bo'ladi [23].

Ilmiy bo'shliq. So'nggi yillarda insultdan keyingi reabilitatsiya samaradorligini baholashga qaratilgan ko'plab klinik tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda bir qator ilmiy jihatdan yetarli darajada o'rganilmagan masalalar mavjud. Xususan, mavjud tadqiqotlarning aksariyati alohida reabilitatsiya usullarining samaradorligini baholashga qaratilgan bo'lib, markaziy nerv tizimining tiklanish jarayoniga kompleks yondashuvlarning ta'siri yetarli darajada o'rganilmagan.

Masalan, Langhorne va hamkorlari tomonidan o'tkazilgan keng qamrovli tahlilda insultdan keyingi reabilitatsiya samaradorligi yuqori ekanligi ta'kidlangan bo'lsa-da, mualliflar turli reabilitatsiya usullarining o'zaro kombinatsiyasi va ularning integrativ ta'siri yetarli darajada o'rganilmaganini qayd etadilar. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, "insultdan keyingi tiklanish jarayonini yaxshiroq tushunish uchun turli reabilitatsiya yondashuvlarini kompleks tarzda o'rganish zarur" [20].

Psixomotor terapiya bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar ham nisbatan cheklangan. Ayrim ishlarda psixomotor mashg'ulotlar muvozanat, koordinatsiya va harakat nazoratini yaxshilashi ko'rsatilgan bo'lsa-da, uning motor, kognitiv va psixosotsial funksiyalarga kompleks ta'siri to'liq o'rganilmagan. Pireyre va Michel psixomotor reabilitatsiya bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilib, ushbu yondashuvning klinik samaradorligini baholovchi randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar soni yetarli emasligini ta'kidlaydilar.

Bundan tashqari, mavjud ilmiy tadqiqotlarning aksariyati Yevropa, Shimoliy Amerika va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida o'tkazilgan. Turli populyatsiyalarda insultning klinik xususiyatlari va reabilitatsiya natijalari farq qilishi mumkinligini hisobga olsak, boshqa mintaqalarda ham ilmiy tadqiqotlar olib borish muhim hisoblanadi. Global kasalliklar yukini baholash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra (2021), Markaziy Osiyo mamlakatlarida insult bilan bog'liq kasallanish va nogironlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lsa-da, ushbu hududda reabilitatsiya usullarining samaradorligini o'rganishga qaratilgan klinik tadqiqotlar juda kam ekanini ta'kidlaydi.

Shuningdek, zamonaviy nevroreabilitatsiya konsepsiyalarida markaziy nerv tizimining plastiklik mexanizmlarini faollashtirish muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, psixomotor terapiya orqali neyroplastiklik jarayonlarining qanday darajada rag'batlantirilishi masalasi ham yetarli darajada o'rganilmagan. Kramer va hamkorlari markaziy nerv tizimining tiklanish jarayonlarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar tahlilida reabilitatsiya usullarining neyrofizilogik mexanizmlarini aniqlash zamonaviy nevrologiya uchun muhim ilmiy vazifa ekanini ta'kidlaydilar.

Foydalanilgan adsabiyotlar ro'yhati

1. Albaret, J.-M., & Soppelsa, R. (2010). Précis de rééducation de la motricité manuelle (2e éd.). Marseille, France: Solal. pp. 11–27, 64–92, 145–168
2. Alonso-Béker, S., & Ragon, I. (2024). Méthode de recherche en psychomotricité. Louvain-la-Neuve, Belgium: De Boeck Supérieur. pp. 17–34, 56–78, 121–139
3. Dildora Khaydarova, Alibek Samadov. Optimization of neuroprotective therapy for ischemic stroke in the acute period. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021/10/17
4. Ayerbe, L., Ays, S., Wolfe, C. D. A., & Rudd, A. G. (2014). Natural history, predictors and outcomes of depression after stroke: A systematic review and meta-analysis. *British Journal of Psychiatry*, 202(1), 14–21. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.107664>
5. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *International Scientific Research Journal (WoS)* 2021
6. Adler, S. S., Beckers, D., & Buck, M. (2014). PNF in practice: An illustrated guide (4th ed.). Springer.
7. Dildora K Khaydarova. Clinical implications of epidemiological and risk factor models for stroke in CKD. *Central Asian Journal of Medicine*. 2026/1/28. P-154-156
8. American Heart Association/American Stroke Association. (2016). Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery. *Stroke*, 47(6), e98–e169. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000098>
9. Cramer, S. C., Sur, M., Dobkin, B. H., et al. (2011). Harnessing neuroplasticity for clinical applications. *Brain*, 134(6), 1591–1609. <https://doi.org/10.1093/brain/awr039>
10. Dirnagl, U., Iadecola, C., & Moskowitz, M. A. (1999). Pathobiology of ischemic stroke: An integrated view. *Trends in Neurosciences*, 22(9), 391–397. [https://doi.org/10.1016/S0166-2236\(99\)01401-0](https://doi.org/10.1016/S0166-2236(99)01401-0)
11. Dromerick, A. W., Lang, C. E., Birkenmeier, R., et al. (2009). Very early constraint-induced movement during stroke rehabilitation (VECTORS): A single-center RCT. *Neurology*, 73(3), 195–201. <https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181ab2b27>
12. European Stroke Organisation. (2021). Guidelines for stroke management and rehabilitation. *European Stroke Journal*, 6(2), I–LXII. <https://doi.org/10.1177/23969873211012121>

13. GBD 2019 Stroke Collaborators. (2021). Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019. *The Lancet Neurology*, 20(10), 795–820. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(21\)00252-0](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00252-0)
14. Gallese, V., & Sinigaglia, C. (2011). What is so special about embodied simulation? *Trends in Cognitive Sciences*, 15(11), 512–519.
15. Gallagher, S. (2005). *How the body shapes the mind*. Oxford University Press. pp. 24–56.
16. Gonzalez-Hoelling, S., et al. (2024). The effects of rhythmic auditory stimulation on functional ambulation after stroke: A systematic review. [Journal/PMC article]. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10799424/>
17. Kleindorfer, D. O., et al. (2021). 2021 guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack. *Stroke*, 52(7), e364–e467. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000375>
18. Kwakkel, G., Kollen, B., & Krebs, H. (2008). Effects of robot-assisted therapy on upper limb recovery after stroke: A systematic review. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 22(2), 111–121. <https://doi.org/10.1177/1545968307305457>
19. Kleim, J. A., & Jones, T. A. (2008). Principles of experience-dependent neural plasticity: Implications for rehabilitation after brain damage. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 51(1), S225–S239. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2008\)018](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2008)018)
20. Langhorne, P., Bernhardt, J., & Kwakkel, G. (2011). Stroke rehabilitation. *The Lancet*, 377(9778), 1693–1702. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60325-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60325-5)
21. Luria, A. R. (1973). *The working brain: An introduction to neuropsychology*. New York: Basic Books. pp 12–19, 21–25, 34–40.
22. Mehrholz, J., Pohl, M., Platz, T., Kugler, J., & Elsner, B. (2018). Electromechanical and robot-assisted arm training for improving activities of daily living after stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 9, CD006876. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006876.pub5>
23. Pollock, A., Farmer, S. E., Brady, M. C., et al. (2014). Interventions for improving upper limb function after stroke. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 11, CD010820. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010820.pub2>
24. Pireyre, C., & Michel, F. (2019). Psychomotor therapy and neurorehabilitation: Clinical perspectives. *Annals of Physical and Rehabilitation Medicine*, 62(4), 261–267. <https://doi.org/10.1016/j.rehab.2019.03.005>
25. Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2017). *Motor control: Translating research into clinical practice* (5th ed.). Wolters Kluwer. pp 13–20, 37–45.
26. Shu, Y., et al. (2022). Effect of dual-task training on gait and balance in stroke patients: An updated meta-analysis. [Journal—PubMed record]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35363622/>
27. Shah, S. R., et al. (2022). Effectiveness of pelvic proprioceptive neuromuscular facilitation techniques on trunk stability and gait parameters in stroke patients: [Review/clinical evidence]. [LWW journal page]. https://journals.lww.com/mjdy/fulltext/2022/15040/effectiveness_of_pelvic_proprioceptive.9.aspx
28. Su, J.-W., Stafford, M., Kontopantelis, E., et al. (2025). Post-stroke psychological therapy services and outcomes: A national record-linkage study. *npj Stroke*, 1(4). <https://doi.org/10.1038/s44325-025-00023-9>
29. Taub, E., Uswatte, G., & Pidikiti, R. (1999). Constraint-induced movement therapy: A new family of techniques with broad application to physical rehabilitation. *Journal of Rehabilitation Research and Development*, 36(3), 237–251.
30. Virani, S. S., et al. (2023). Heart disease and stroke statistics—2023 update. *Circulation*, 147(8), e93–e621. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001123>
31. World Stroke Organization. (2022). *Global stroke fact sheet 2022*. <https://www.world-stroke.org>
32. Ward, N. S. (2017). Restoring brain function after stroke - Bridging the gap between animals and humans. *Nature Reviews Neurology*, 13(4), 244–255. <https://doi.org/10.1038/nrneurol.2017.34>
33. Winstein, C. J., Stein, J., Arena, R., et al. (2016). Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery. *Stroke*, 47(6), e98–e169. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000098>
34. Wade, D. T., & Halligan, P. W. (2017). The biopsychosocial model of illness. *Clinical Rehabilitation*, 31(8), 995–1004.
35. Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9(4), 625–636.
36. Winstein, C. J., Stein, J., Arena, R., et al. (2015). Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: A guideline for healthcare professionals. *Stroke*, 47(6), e98–e169. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000098>
37. Zhang, L., et al. (2024). Cognitive-motor dual-task training on gait and balance in stroke patients: Meta-analytic report and trial sequential analysis of randomized clinical trials. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*. <https://doi.org/10.1186/s12984-024-01507-6>
38. Zhang, M., et al. (2025). Global burden and risk factors of stroke in young adults. *Journal of the American Heart Association*.
39. Zeiler, S. R., & Krakauer, J. W. (2013). The interaction between training and plasticity after stroke. *Current Opinion in Neurology*, 26(6), 609–616. <https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000000025>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000